

Vestuarios para un gimnasio de crossfit en Soria

Changing rooms for a crossfit gym in Soria

Jesús Lazcano

Palabras Clave

Rehabilitación
Arquitectura
Curvas
Acero
Continuidad

rita_16
noviembre 2021
ISSN: 2340-9711
e - ISSN 2386 - 7027
págs 188-193

ABSTRACT The commission to make some changing rooms under a strict economy of means is resolved with a minimum project that, except where strictly necessary, does not modify the pre-existence. This radical premise generates an architecture based on a continuity that manifests itself on several levels, which allows the conversations that have been started during training to be continued and maintained until departure, generating a continuity not only spatial, but also social. **Key Words** Rehabilitation, Architecture, Curves, Steel, Continuity

Resumen El encargo de realizar unos vestuarios bajo una estricta economía de medios se resuelve con un proyecto de mínimos que, salvo en lo estrictamente necesario, no modifica la pre-existencia. Esta radical premisa genera una arquitectura basada en una continuidad que se manifiesta en varios niveles, lo que permite continuar las conversaciones que hayan entablado durante el entrenamiento y mantenerlas hasta la salida, generando una continuidad no sólo espacial, sino también social.

figura 1
Vestuarios para un gimnasio de crossfit en Soria
Juan Francisco Lorenzo
(Imagen Carlos Fernández Piñar)

En una edificación industrial de los años 70 recientemente habilitada en su parte trasera como gimnasio de Crossfit se proyectan un control de entrada y unos pequeños vestuarios que organicen el tránsito entre la calle y las diferentes salas.

Bajo una austera economía de medios, se decide no modificar (ni tan siquiera tocar) ninguno de los elementos pre-existentes salvo la zona del solado en la que hay que introducir un pavimento y un saneamiento para las duchas. Instalaciones, iluminación e, incluso, revestimientos se mantienen en su estado original.

Esta radical premisa lleva a implementar un escueto sistema de paneles ondulados de chapa galvanizada dispuestos según geometrías curvas y otros rectos de policarbonato retroiluminado que, sin tocarse entre ellos ni alcanzar el techo de la estancia, delimitan las entradas y las diferentes zonas del vestuario sin necesidad de usar puertas. Este equilibrio entre sectores de circunferencia y líneas rectas albergan ecos del Café de Terciopelo y Seda de Mies van der Rohe y Lilly Reich (1927), en el que elementos textiles de diferentes colores y grados de transparencia se insertaban en una nave porticada acotando el inmenso espacio, pero sin generar barreras o interferencias. Aquí, las ondulantes superficies metálicas remiten a cortinajes que adquieren diferentes tonalidades, brillos y reflejos que, potenciados por la atmósfera vaporosa de las duchas y la iluminación de los paneles de policarbonato, configuran un espacio cambiante por estas condiciones fenomenológicas de los materiales empleados mediante los que el proyecto adquiere una cierta condición escenográfica.

Las curvas, reforzadas por su disposición a lo largo de ejes cartesianos, introducen una fuerte condición geométrica que contrasta con la abstracción de la nave diáfana, estableciendo un diálogo de opuestos en el que, al tiempo que la intervención adquiere un marcado carácter autónomo, paradójicamente se refuerza la lectura continua del espacio. Al emplear hábilmente las curvas para controlar las visuales y generar recintos, los vestuarios de ambos sexos se entrelazan en la zona de las duchas, lo que permite a los usuarios continuar las conversaciones que hayan entablado durante el entrenamiento y mantenerlas hasta la salida, generando una continuidad no sólo espacial, sino también social.

A través de un proyecto de mínimos que rechaza renunciar a una identidad propia, continente, contenido y programa se trenzan para generar una integración global mediante de un mecanismo basado en la heterogeneidad formal y material.

figura 2,3,4 y 5
Vestuarios para un gimnasio de crossfit en Soria
Juan Francisco Lorenzo
(Imágenes Carlos Fernández Piñar)

Jesús Lazcano

ETSAM UPM. Arquitecto por la ETSAM y Doctor arquitecto por la UPM con la calificación de Sobresaliente cum Laude. Su trabajo ha sido reconocido, entre otros, con el primer premio en el emplazamiento de Torrelavega en European14 y con el segundo premio en Lasarte-Oria en European15, entre otros.
lazcanojesus@gmail.com

